

DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE SISTEMATIZADO, CON INCORPORACIÓN DE TARJETA RFID, PARA LA ESTACIÓN DE SERVICIO DE LA CIUDAD DE ISLA PUCÚ, VILLA SAN JUAN, AÑO 2018

Néstor Daniel Benítez Duarte¹, Luis Alberto Meza
Mendoza¹

¹Facultad de Ingeniería, Universidad del Norte, Paraguay

RESUMEN

En la Estación de Servicio de la ciudad de Isla Pucú, Compañía Villa San Juan, sigue latente un aspecto la cual es el horario de atención que solo se extiende desde las 5:00 a.m. hasta las 22:00hs. aproximadamente, motivo por el cual muchos conductores no pueden acceder a la carga de combustible fuera de estos horarios. La nueva modalidad de despacho de combustible, permitirá al cliente interactuar directamente con el dispensador, pudiendo acceder a este servicio incluso fuera de los horarios de trabajo de los operadores. Cada usuario deberá contar con una TARJETA DE DESPACHO DE CLIENTE FIEL (DEBITO-CREDITO), donde podrá contar con un saldo en su cuenta, que le permitirá abonar por la carga de combustible u acceder a

un crédito, sin necesidad de la asistencia del operador. El sistema podrá emitir informes de los movimientos de las cuentas de los clientes, además podrá aumentar las ganancias de las empresas, ya que los ingresos por carga de combustible no se limitarán por los horarios de trabajo de los playeros.

Palabras claves: dispensador, tarjeta, combustible.

Pregunta de investigación

¿Es factible diseñar y desarrollar un dispensador sistematizado de combustible con incorporación de tarjeta RFID para que el cliente acceda a la bomba de despacho para suministrar su propio vehículo para ser implementado en la Estación de Servicio de la Ciudad de Isla Pucú, Compañía Villa San Juan?

Diseño

La nueva modalidad de despacho de combustible, permitirá al cliente interactuar directamente con el dispensador, pudiendo acceder a este servicio incluso fuera de los horarios de trabajo de los operadores.

Cada usuario deberá contar con una TARJETA DE DESPACHO DE CLIENTE FIEL (DEBITO-CREDITO), donde podrá contar con un saldo en su cuenta, que le permitirá abonar por la carga de combustible u acceder a un crédito, sin necesidad de la asistencia del operador.

El sistema podrá emitir informes de los movimientos de las cuentas de los clientes, además podrá aumentar las ganancias de las empresas, ya que los ingresos por carga de combustible no se limitarán por los horarios de trabajo de los playeros.

Resultado

El dispensador automatizado, permitirá al cliente interactuar directamente con el dispensador por medio de su tarjeta, lo cual estará corriendo por un sistema de emisión de tarjetas propia de la empresa.

La máquina pedirá la aproximación de la tarjeta, hecho eso el sistema revisará el saldo tenido en la tarjeta, para introducir el monto a suministrar a través de un teclado provisto en el dispensador.

El desarrollo de dispensadores sistematizados de combustible con incorporación de tarjetas RFID (Identificación por radiofrecuencia, es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa dispositivos denominados tarjetas), permitirá al cliente interactuar directamente con el dispensador.

Los aspectos positivos que se obtendrán con la incorporación de esta herramienta dentro de los establecimientos de estaciones de servicios son:

- La interacción directa del cliente con el dispensador.
- Aumentar la eficiencia operacional de la empresa y por ende las ganancias, ya que los ingresos por carga de combustible no se limitarán por los horarios de atenciones del playero.
- Una mayor captación de clientela y menos dependencia del playero u operador.

Y esto a su vez, aportará varios beneficios en el proceso operacional de la empresa.

- Gran flexibilidad en los horarios de carga de combustible.
- Adopción de tecnologías innovadora, más interactiva y adaptada para los usuarios.

Conclusión

Se demuestra que esta investigación obtuvo resultados positivos ya que se logró incorporar la tarjeta RFID (Tarjeta de Despacho de Cliente Fiel Crédito / Débito) como nueva modalidad de pago, lo que permitirá en adelante acceder en cualquier horario que el cliente desee suministrar el combustible, puesto que el cliente podrá interactuar directamente con el dispensador por medio de su tarjeta sin la necesidad de un operador o playero.

INTRODUCCIÓN

Se desarrolla una Plataforma de un Dispensador Sistematizado de Combustible con incorporación de tarjeta RFID, con el propósito de extender el horario de atención en la Estación de Servicio de la ciudad de Isla Pucú, Compañía Villa San Juan, ya que actualmente esta empresa contrata playeros u operadores, que por lo general trabajan solo con horarios específicos, quedando sin atención en horarios de la madrugada.

Este proyecto busca aminorar la inseguridad, ya que se podrá abonar por el suministro de combustible con una Tarjeta RFID de Despacho para Cliente Fiel (DEBITO-CREDITO) emitido en la oficina de la empresa, con el cual disminuirá la cantidad de dinero efectivo que circula entre los playeros y clientes, evitando de este modo las constantes amenazas de los malvivientes.

La nueva modalidad de cobro por suministro de combustible, permitirá al cliente interactuar directamente con el dispensador por medio de su tarjeta, ya que cada usuario estará registrado en el sistema contando con una cuenta de saldos y podrá acceder a créditos en caso de ser autorizado por la empresa.

La plataforma permitirá aumentar los beneficios operacionales y ganancias de las empresas, ya que los ingresos por carga de combustible no se limitarán a los horarios de trabajo de sus operadores, ofreciendo una mayor flexibilidad en los horarios y aplicando tecnologías innovadoras, interactivas y adaptadas para los usuarios.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Diseñar y desarrollar un dispensador sistematizado de combustible con incorporación de tarjeta RFID que permita al cliente acceder a la bomba de despacho y suministrar su propio vehículo para ser implementado en la Estación de Servicio de la Ciudad de Isla Pucú, Compañía Villa San Juan.

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

El siguiente artículo tiene un enfoque cuantitativo porque los datos obtenidos fueron organizados, cuantificados y tabulados utilizando los conocimientos estadísticos.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño de estudio

Se establece que esta investigación es de tipo descriptivo ya que al principio del proyecto fueron planteados los requerimientos para del desarrollo y la función que se obtendrá con la implementación de Plataforma de despacho de combustible sistematizado con incorporación de tarjeta RFID

para aumentar el beneficio de la eficiencia operacional de la Estación de Servicio de la ciudad de Isla Pucú, Compañía Villa San Juan.

Población

La población estará compuesta por 150 personas de la ciudad de Isla Pucú.

Muestra

Se toma una muestra del 50% de la población. (5 Propietarios, 10 Playeros y 60 Usuarios)

Recolección de datos

Se utilizó otra técnica de recolección de datos cuantitativo que es el cuestionario que evalúa el problema actual y permite recabar información útil para el posterior muestreo de resultados (se utilizan las preguntas cerradas).

Análisis de datos

El análisis de los datos se realiza a partir de los datos obtenidos de la encuesta realizada y el análisis estadístico de la misma, por medio de tablas y gráficos representativos.

Consideraciones éticas

La identidad de las personas encuestadas, es preservada y los datos obtenidos son utilizados con fines meramente investigativos.

Método del desarrollo del sistema

El Modelo de Prototipado, en Ingeniería de software, pertenece a los modelos de desarrollo evolutivo, es un método donde el prototipo utilizado para el test se corresponde con la interfaz real en la mayor medida posible. El diseño rápido se centra en una representación de aquellos aspectos del software que serán visibles para el cliente o el usuario final.

El desarrollo del prototipo evolutivo se basa en la idea de desarrollar una implementación inicial exponiéndola a los comentarios del usuario y refinándola a través de las diferentes versiones hasta que se desarrolla un sistema adecuado.

La construcción de prototipos se puede utilizar como un modelo del proceso independiente, se emplea más comúnmente como una técnica susceptible de implementarse dentro del contexto de cualquiera de los modelos del proceso expuestos. Sin importar la forma en que éste se aplique, el paradigma de construcción de prototipos ayuda al desarrollado de software y al cliente a entender de mejor manera cuál será el resultado de la construcción cuando los requisitos estén satisfechos. De esta manera, este ciclo de vida en particular, involucra al cliente más profundamente para adquirir el producto.

RESULTADOS

Tabla N° 1 – Resultado del ítem de la encuesta aplicada a la investigación

Con respecto a la propuesta de Desarrollo de un Dispensador Sistematizado de Combustible con incorporación de tecnología RFID (Tarjeta de despacho de cliente fiel CREDITO-DEBITO) ¿Qué beneficios esperarías obtener con la implementación de dicha tecnología? Aplicado a funcionarios

RANGO	CANTIDAD	PORCENTAJE
Disminuir la inseguridad.	1	20%
Optimizar el trabajo.	1	20%
Extender el Horario de atención	3	60%

Según el Gráfico N° 11, se constata que un 60% espera extender el Horario de atención como beneficio de implementar nuevas tecnologías, 20% espera optimizar el funcionamiento actual, el 20% disminuir la inseguridad.

Figura N° 1 –Dispensador terminado

DISCUSIÓN

La mayoría de las estaciones de servicios del país han alcanzado ya un alto grado de automatización al haber ido incorporando las herramientas informáticas que se han desarrollado en los últimos años: desde el control de los surtidores, la recepción de productos, el inventario de los mismos y las operaciones de la mini-tienda, hasta los sistemas de alarma, las sondas de nivel de los tanques o la contabilidad del negocio.

En la Estación de Servicio de la ciudad de Isla Pucú, Compañía Villa San Juan, sigue latente un aspecto la cual es el horario de atención que solo se extiende desde las 5:00 a.m. hasta las 22:00hs. aproximadamente, motivo por el cual muchos conductores no pueden acceder a la carga de combustible fuera de estos horarios.

Hoy en día los dispensadores están habilitados solo para que los playeros puedan expedir y cobrar por el combustible, sin embargo, no existe una tecnología que permita que el cliente pueda cargar su propio vehículo accediendo desde una tarjeta u otro medio de pago, lo que hace que este servicio se vea desfasado ya que el proceso de carga de combustible no permite al conductor interactuar directamente con el dispensador sin la intervención de los operadores (Playero). Es indudable que no les falta razón, pues las tiendas de ventas online son algo nuevo, que va ingresando al país y presentan una serie de nuevos requisitos que van más allá de las ventas tradicionales.

Esta nueva tecnología está adquiriendo gran importancia debido a que las empresas están teniendo una presencia electrónica básica en el área de ventas por internet, se debe recalcar que los sectores o niveles básicos de comercio electrónico ya están bien establecidos en la Ciudad de Caacupé y soportan soluciones normalizadas, a pesar de que los niveles más avanzados de ventas online enfrentan aún retos sustanciales.

Con el desarrollo del sistema ventas online se tendrá un beneficio en el manejo de información de las ventas, además de estadísticas de ventas, clientes y productos actualizados en línea.

En respuesta a estas debilidades nace el dispensador sistematizado de combustible con incorporación de tarjetas RFID, con el cual el cliente podrá interactuar directamente con el dispensador, pudiendo acceder a través de una tarjeta otorgada previamente por la empresa, en donde se le habilitará según el monto que disponga.

El dispensador automatizado, permitirá al cliente interactuar directamente con el dispensador por medio de su tarjeta, lo cual estará corriendo por un sistema de emisión de tarjetas propia de la empresa.

La máquina pedirá la aproximación de la tarjeta, hecho eso el sistema revisará el saldo tenido en la tarjeta, para introducir el monto a suministrar a través de un teclado provisto en el dispensador.

El desarrollo de dispensadores sistematizados de combustible con incorporación de tarjetas RFID (Identificación por radiofrecuencia, es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa dispositivos denominados tarjetas), permitirá al cliente interactuar directamente con el dispensador.

LISTA DE REFERENCIA

1. L. Hernández M, *Metodología de la investigación en ciencias de la salud*. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2014.2 Pressman, R.S. (2010). *Ingeniería de Software: Un enfoque práctico*. New
2. R. Pressman, *ingeniería de software*. Boston, Massachusetts: McGraw Hill., 2021.
3. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., García Espejo, M., & Limón Cano, S. (2010). *Fundamentos de metodología de la investigación* (7th ed.). Madrid: McGraw-Hill.
4. Estelbina Miranda de Alvarenga. *Normas técnicas de presentación de trabajos científicos: tesis, tesinas y monografías*.- 2011
5. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., García Espejo, M., & Limón Cano, S. (2010). *Fundamentos de metodología de la investigación* (7th ed.). Madrid: McGraw-Hill.
6. Torres Remon, M., 2009. *Normalización de base de datos*. Córdoba: El Cid Editor | apuntes.
7. García Mireles, G. and Rodríguez Jacobo, J., 2006. *Aplicación del modelado de procesos en un curso de ingeniería de software*. México, D.F.: Red Revista Electrónica de Investigación Educativa.